

СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА БОЛЬНЫМ С ПСИХИАТРИЧЕСКИМИ ПАТОЛОГИЯМИ

Астанов Отабек Миржонович

Бухарский Государственный Медицинский
Институт Имени Абу Али Ибн Сина

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464608>

Актуальность. Вопросы сочетанной заболеваний полости рта (ПР) и внутренних органов занимают видное место в стоматологии, т. к. позволяют отразить сущность генеза многих зависимых заболеваний ПР и наметить пути разработки комплексных профилактических мероприятий. Поэтому, часто отмечается, поражения тканей ПР, в большинстве случаев являются первыми клиническими признаками нарушений при заболеваниях нейроэндокринной, кроветворной, пищеварительной, сердечно-сосудистой систем (ССС) и др.

Ключевые слова: психоневрологическое заболевание, кариес и его осложнение, ткани пародонта, височно-нижнечелюстного сустава, прикус.

Зависимость возникновения патологической ситуации в ПР от общего состояния организма не вызывает сомнений, при этом доказана пораженность кариесом, пародонтитом и патологиями височно-нижнечелюстными суставами при ряде соматических заболеваний, в том числе при воздействии на организм человека вредных факторов. В формировании патологического процесса ряд авторов усматривает возможную патогенетическую роль дисфункции вегетативной нервной системы (ВНС) и центральной нервной системы (ЦНС). Отмечена взаимосвязь возникновения клиновидных дефектов зубов с заболеваниями центральной нервной системы. Также, состояние зубочелюстной системы (ЗЧС) и оказание комплексной стоматологической помощи психически больным является малоизученным вопросом. При этом, с ростом психических заболеваний (ПЗ) стоматологическая служба психиатрических больниц не может справиться со всем потоком больных и часть больных с нарушением психики попадает в обычные стоматологические поликлиники. Опыт работы помощников врачей-стоматологов при оказании стоматологической помощи больным с нарушением психики показал, что для работы с данной категорией больных необходимо специальное обучение.

В амбулаторной стоматологической практике для выявления эмоциональных нарушений используются: шкала ситуативной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина, шкала клиническая стоматологическая (ШКС), диагностика «Синдрома психо-сенсорно-анатомо-функциональной (ПСАФ) дезадаптации», опросник для выявления симптомов депрессии PrimeMD. Проведение диагностики психоэмоциональных отклонений вышеперечисленными методами занимает достаточно большое количество времени, поэтому возникает необходимость в разработке малого по объёму метода, позволяющего заподозрить наличие психоэмоциональных отклонений, что даст возможность определить тактику взаимодействия с пациентом.

При лечении психоэмоциональных нарушений у пациентов используются различные группы психотропных препаратов (в том числе антидепрессантов), поэтому при оказании стоматологической помощи необходимо учитывать медикаментозные взаимодействия этих препаратов с местными анестетиками и лекарственными

средствами, используемыми стоматологом, в связи с чем необходимо разработать способ выбора безопасного местного обезболивания для пациентов с нарушением психоэмоционального статуса. По данным [Matsuura H, 1990], наибольшее количество общих осложнений (неотложных состояний) в амбулаторной стоматологии возникает после проведения именно местной анестезии.

Заключение. Оценка личностных особенностей пациентов с психическими болезнями позволяют осуществить эффективную подготовку больных к стоматологическому обследованию, что будет способствовать эффективному лечению. Проведение психологического скрининга у психически больных способствует благоприятному процессу лечения у врача-стоматолога. Результаты клинических наблюдений и исследований позволяют разработать эффективный подход к ранней диагностике стоматологических заболеваний у больных с психической патологией.

References:

1. Astanov O. M., Gafforov S. A. Diagnosis and Treatment of Patients with Maxillary-Mandibular Joint Dysfunction without Pathology of Inflammatory-Dystrophic Origin //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 5721-5737.
2. Astanov O. M. TMJ dysfunction a fairly common pathology //Actual problems of children's dentistry scientific practical conference. International Engineering Journal For Research & Development. India,-2020. P. – 2020. – С. 8-9.
3. Astanov O. M. The morphological structure and biomechanics of the temporomandibular system //JournalNX. – 2021. – Т. 7. – №. 12. – С. 184-187.
4. Astanov O. M., Gaffarov S. A. CHAK-STATISTICAL ANALYSIS OF DENTAL EXAMINATIONS OF ACTIVITY DISORDERS IN THE LOWER JAW //World Bulletin of Social Sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 10. – С. 129-132.
5. Астанов О. М., Гаффоров С. А. Тиш қатори ва чайнов юзаси нуқсонлари асоратидан шакланган чакка-пастки жағ бўғими фаолиятДОГи оғриқли синдромларга ташхис қўйишни мукаммаллаштириш //Методические рекомендации. – 2021. – Т. 18.
6. Astanov O. M. Tish qatorlari nuqsoni bilan bog 'liq chakka pastki jag bo 'g 'imi og 'riqli sindromini davolashni takomillashtirish //Jurnal stomatologii i kraniofatsialnykh issledovaniy. Samarkand,-2022. – 2022. – Т. 1. – №. 03. – С. 60-64.
7. Астанов О. М. Тиш қаторлари нуқсони билан боғлиқ чакка пастки жағ бўғими оғриқли синдромини даволашни такомиллаштириш //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. Самарканд,-2022. – 2022. – Т. 1. – №. 03. – С. 60-64.
8. Astanov O. M., Ro'zmetova M. I. Turli Funktsional Holatlarda Chakka Va Chaynov Mushaklarining Elektromiografiyasi Qiyosiy Tahlili //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 407-415.
9. Ikromovna I. F., Jumatovich J. U., Elmuradovich I. G. Influence of the harmful factors of manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers //European science review. – 2014. – №. 9-10. – С. 31-32.
10. Ибрагимова Ф. И., Жумаева А. А., Ражабова Д. Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на состояние тканей пародонта у рабочих //Наука молодых-Eruditio Juvenium. – 2015. – №. 1. – С. 31-34.

11. Ikromovna I. F. Prevalence and character of the oral cavity mucosa in the workers of the manufacture of the synthetic detergents //European science review. – 2016. – №. 3-4. – С. 178-179.
12. Ибрагимова Ф. И., Замонова Г. Ш. Влияние вредных факторов производства на клинико-функциональные показатели полости рта рабочих //Символ науки. – 2016. – №. 8-1. – С. 181-182.

